

**EPISTEMOLOGIA CONSTITUCIONAL APLICADA AO PROCESSO: O
APRIMORAMENTO DEMOCRÁTICO NO PROCESSO**

CONSTITUTIONAL EPISTEMOLOGY APPLIED TO THE PROCESS:
DEMOCRATIC IMPROVEMENT IN THE PROCESS

EPISTEMOLOGÍA CONSTITUCIONAL APLICADA AL PROCESO: MEJORA
DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO

Joana Alice De Ré¹

RESUMO:

A Constituição Federal é um grande marco na história brasileira ao democratizar o país e é amplamente relevante em seu sentido axiológico e epistemológico ao trazer contornos que incidem diretamente em todo o ordenamento jurídico. O fenômeno da constitucionalização do direito tem influências fortes que advêm de uma dimensão de estruturação de todos os ramos do Direito com base na Constituição, elaborando uma esfera de normas processuais Constitucionalizadas. A epistemologia Constitucional ressignificou vários dos institutos processuais, superando a visão rígida e rigorosa da mera aplicação da lei ao construir uma interpretação focada em valores fundamentais tutelados pela Constituição e que não são um resultado da própria Ciência Jurídica. Todo esse processo é resultado de um cenário de ingerência de ideologias que transformaram as maneiras históricas da sociedade compor sua estruturação, superando as inflexibilidades que a história mundial presenciou e transformando o espaço do próprio Direito e do Direito Processual Civil em um instrumento de validação desses princípios que ideologicamente constroem-se, potencializando a democracia, os direitos humanos e a dignidade humana na composição do Processo. Objetivou-se compreender e relacionar essas ideologias à Ciência Processual utilizando-se da metodologia qualitativa, através da busca teórica em obras e artigos científicos, que resultaram em uma visualização mais ampla das influências ideológicas e da constitucionalização do Processo.

PALAVRAS-CHAVE:

Constitucionalização; Ciência Processual; Direito Civil; Democracia.

ABSTRACT:

The Federal Constitution is a major milestone in Brazilian history by democratizing the country and is widely relevant in its axiological and epistemological sense, bringing contours that directly affect the entire legal system. The phenomenon of constitutionalization of law has strong influences that come from a dimension of structuring all branches of law based on the Constitution, creating a sphere of constitutionalized procedural norms. Constitutional epistemology gave new meaning to several of the procedural institutes, overcoming the rigid and rigorous vision of the mere

¹Graduanda em Direito pela Unoesc.

application of the law by building an interpretation focused on fundamental values protected by the Constitution and which are not a result of the Legal Science itself. This entire process is the result of a scenario of interference of ideologies that transformed the historical ways of society composing its structure, overcoming the inflexibilities that world history has witnessed and transforming the space of Law itself and Civil Procedural Law into an instrument to validate these principles which are ideologically built, enhancing democracy, human rights and human dignity in the composition of the Process. The objective was to understand and relate these ideologies to Procedural Science using the qualitative methodology, through a theoretical search in scientific works and articles, which resulted in a broader view of the ideological influences and the constitutionalization of the Process.

KEYWORDS:

Constitutionalization; Procedural Science; Civil right; Democracy.

RESUMEN:

La Constitución Federal es un hito importante en la historia brasileña al democratizar el país y es ampliamente relevante en su sentido axiológico y epistemológico al proporcionar contornos que inciden directamente en todo el ordenamiento jurídico. El fenómeno de la constitucionalización del derecho tiene influencias fuertes que provienen de una dimensión de estructuración de todos los ramos del Derecho basada en la Constitución, elaborando una esfera de normas procesales constitucionalizadas. La epistemología constitucional ha dado un nuevo significado a varios de los institutos procesales, superando la visión rígida y rigurosa de la mera aplicación de la ley al construir una interpretación centrada en valores fundamentales protegidos por la Constitución y que no son un resultado de la propia Ciencia Jurídica. Todo este proceso es el resultado de un escenario de ingerencia de ideologías que han transformado las maneras históricas en que la sociedad estructura su organización, superando las inflexibilidades que la historia mundial ha presenciado y transformando el espacio del propio Derecho y del Derecho Procesal Civil en un instrumento de validación de estos principios que ideológicamente se construyen, potenciando la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana en la composición del Proceso. El objetivo fue comprender y relacionar estas ideologías con la Ciencia Procesal utilizando la metodología cualitativa, a través de la búsqueda teórica en obras y artículos científicos, que resultaron en una visualización más amplia de las influencias ideológicas y de la constitucionalización del Proceso.

PALABRAS CLAVE:

Constitucionalización; Ciencia Procesal; Derecho Civil; Democracia.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Ciência Processual começa a incorporar definitivamente um caráter mais democrático, ao elencar a participação do cidadão como um pressuposto para o desdobramento do Processo Civil. Esse viés democrático é perceptível no Novo Código de Processo Civil, que ante a Ciência Processual, exacerbadamente resta visível o

reconhecimento do Processo Civil encarado e aplicado com mediações da epistemologia constitucional.

Diante deste cenário, têm-se que as perspectivas do Direito Processual Civil, por uma direção oblíqua da Constitucionalização, aduz a novas tendências processuais, que desenvolve um espaço com capacidade de legitimar direitos fundamentais e sociais; fomenta-se a democracia, na criação uma onda renovatória de tom revisionista, que constrói a Ciência Jurídica, com faculdades de reconhecer o cidadão enquanto um sujeito que possui a habilidade de participar e transformar de alguma maneira as camadas sociais pela capacidade de exercícios e ação.

A análise abarcará as novas previsões da Ciência Processual a partir do estudo das mutações ideológicas que envolvem os processos históricos mundiais e que são performadas pela cultura, Estado e Poder. O aprimoramento democrático do processo, desenvolve-se a partir das transformações empíricas e teóricas do Direito, fruto das variações sociais que transmutam ideologias e filosofias. Ademais, a causa da correlação entre a democracia participativa e a ciência processual, advém da função ordenadora que o Direito exerce na sociedade, outrossim, coordenar os interesses que se manifestam na dinâmica social - positivamente ou negativamente - legitimando a intervenção do Estado que desentranha as manifestações do direito, para que equilíbrio seja atingido nas relações intersubjetivas.

Nesta senda, colhe-se da ideia de Cossio (1954):

Esta ilustre tradición, al hablar de intersubjetividad como relación de alteridad, contempla el problema del destinatario beneficiario de la acción humana cuando este destinatario es otra persona que el propio sujeto actuante. Así se distinguen los deberes para con uno mismo, para con los demás y para con Dios, donde el Derecho figuraría en el segundo grupo a la par de la claridad, de la amistad, etc.

Analisando-se em face a epistemologia constitucional, produz-se teorias acerca da influência ideológica nas Constituições, que nos permitem criar ideias e prognósticos sobre a incidência destes direitos com previsão Constitucional, na Ciência Jurídica e seus elementos. Ademais, os caminhos previstos pelo molde processual serão analisados e explorados à luz das novas disposições do Código de Processo Civil, que levam a compreender, pela observação contínua do mundo do Ser em sua intersubjetividade, tudo isso no movimento constante da órbita hermenêutica.

Ocorrem alterações importantes na atribuição de sentido ao conteúdo do Código de Processo Civil, que factualmente têm renovação estrutural do direito processual, a partir da constitucionalização, restando numa reconfiguração da tríade processual. O processo adquire uma regularidade interpretativa aberta para resolver as inconsistências dos direitos subjetivos, a jurisdição se estende ao extremo para alcançar as pluralidades sociais que buscam tanto no indivíduo quanto na coletividade. Ante outra perspectiva, o processo representa jurisdição e, neste caso, passa a retratar os julgamentos reflexivos colocados pelo fenômeno dos interesses conflitantes.

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

A constitucionalização do Direito em si, é amplamente influenciada por ideologias que permeiam em determinado momento histórico. A partir da Revolução Francesa, no século 19, os direitos individuais começam a ter suas singularidades notadas ao serem tutelados e protegidos. Ademais, a repartição dos poderes em prol da descentralização foi resultado das influências de ideais sociais e democráticos que constituíram os direitos de primeira dimensão e posteriormente, os demais direitos constitucionalizados. Anteriormente, no tempo pré-moderno, o escopo estatal era configurado de maneira tradicional e centralizada, fundada em teorias e com fortes ascendências na religiosidade ou monarquia. Adiante, a formatação estatal teve marcos históricos que culminaram nos fenômenos constitucionalistas, isto é, Constituições normativas fundaram-se como a orientação e regramento da sociedade. (BARROSO, 2006)

Enquanto moldes institucionais, o Estado Pré Moderno era basicamente uma fundação sem repartições entre elementos constituintes de um Estado - desde as relações privadas ou públicas, até as relações entre Estado e Sociedade, que não eram encaradas sob olhar dicotômico. Neste período resta considerar a inexistência da formação legislativa, mas apenas fundamentos teóricos equiparados à força jurisprudencial (MARTINS NETO; THOMASELLI, 2013).

O Estado Legislativo de Direito, à luz do ideal de consideração da lei como supremacia, aduzindo que a lei é fundamentada no ideal da hegemonia do Estado que incorpora-se no poder legislativo (CANOTILHO, 1999). O Estado Constitucional de Direito denota a máxima vinculação dos poderes, nos paradigmas de supremacia da Constituição enquanto norma de validade das demais; independentemente dos períodos

históricos, o Direito enquanto ciência e a jurisprudência, tiveram seus papéis distintos e definitivamente, independentes apesar de harmônicos.

O Novo Direito Constitucional foi resultado do Constitucionalismo pós-guerra na Europa, ante as atrocidades e extremismos político-sociais que atingiram a dignidade humana e a coletividade. Especialmente na Alemanha e na Itália, Constitucionalismos surgiram como uma resposta aos resultados da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, foi o processo de redemocratização após a ditadura militar de 1964 que protagonizou a promulgação da Constituição de 1988. (BARROSO, 2006)

Na Europa, ampliam-se os estudos constitucionais a partir do pós guerra, quando novas constituições instauraram-se intensamente nos moldes institucionais dos países europeus - a Constituição Alemã em 1949, a Constituição da Itália em 1947, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal em 1976 e da Espanha em 1978 - que factualmente desenvolveram amplamente as fontes secundárias do direito, avolumando debates sobre o novo direito constitucional, encarando-o seriamente e lhe munindo de um caráter científico e necessário. (BARROSO, 2006)

A constitucionalização é um fenômeno único em cada país e momento; no caso brasileiro, o direito constitucional ressurgiu ambientado a redemocratização do país, lentamente, após anos de ditadura militar. O renascimento de uma constituição e o fenômeno de constitucionalização no Brasil, em si, tomou um espaço de amplas discussões e participação social em 1988, transmutando do ambiente autoritário a um Estado Democrático de Direito, que permanece estável. Tecnicamente, a Constituição é encarada como a lei maior de um Estado, mas sua essência não é exclusivamente conjunto de procedimentos e métodos para o ordenamento social e jurídico. Implícito em uma Constituição, há o simbolismo de ideais doutrinários conquistados por intermédio da lei maior, que gera um sentimento popular intenso de união em prol de tais ideais, que são refletidos em uma constituição, o que demonstra as relações ideológicas fortes em constitucionalismos. (BARROSO, 2006)

Conforme Couture (1977), têm-se que a Constituição abarca princípios fundamentais e atingem diretamente o Direito:

- a) – la Constitución presupone la existencia de un proceso como garantía de la persona humana;*
- b) – la ley, en el desenvolvimiento normativo jerárquico de preceptos, debe instituir ese proceso;*

- c) – pero la ley no puede instituir formas que hagan ilusoria la concepción del proceso consagrada en la Constitución;
- d) – si la ley instituyera una forma de proceso que privara al individuo de una razonable oportunidad para hacer valer su derecho, sería inconstitucional;
- e) – en esas condiciones, deben entrar en juego los medios de impugnación que el orden jurídico local instituya para hacer efectivo el controlador de la constitucionalidad de las leyes.

A Constitucionalização do Direito é uma ideia de expansão das normas e fundamentos constitucionais em todo o ordenamento jurídico, em que neste sentido, Barroso (2008) expõe que “os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.” Indica-se repercussões da Constitucionalização nas esferas privadas do Ser e no escopo dos Poderes.

Ao ocorrer metodicamente o processo de Constitucionalização, considerando a Constituição ser a lei maior de um Estado, toda a ciência Jurídica se subordina e se constitucionaliza, em conformidade com a ideia de Comanduci (2003): “*Se trata de un proceso al término del cual el derecho es “impregnado”, “saturado” o “embebido por la Constitución: Un derecho constitucionalizado se caracteriza por una Constitución invasiva, que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores políticos”*”.

Na convicção de Riccardo Guastini (2003) sobre a Constitucionalização do Direito:

Un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva, invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales.

Estima-se, que esse fenômeno é um meio e um fim, cujo limite é até onde perfaz seu alcance. Prova disso é que a Constituição se reserva o direito de admitir e excluir normas do ordenamento jurídico, a atuação da Constituição resulta na harmonização de todo o ordenamento, o que denota claramente o fenômeno da Constitucionalização do Direito, ao reiteradamente influir em todas as camadas.

Este desenvolvimento da constitucionalização é um processo lento que demanda lapso temporal extenso; em um mundo cujo desenvolvimento é pleno, a Constituição é

objeto de discussão conforme adequações que irmanam a moral atualizada daquele momento, indicando novos rumos. Tais nortes, imbuídos do Direito Constitucional, passam a envolver-se no Direito, na sua totalidade, corroborando na condução do ordenamento. Sobre este fenômeno, Chuachin e Mendonza (2019) prelecionam que “*fenómeno que a la vez empodera a otros sujetos para buscar una “esperada” justicia.*” (ZEBALLOS-FUATHI; MENDONZA, 2019).

Esta Constitucionalização tem uma incidência em concordância com valores morais e princípios com um teor canalizado a coletividade e democracia, conforme conclui-se da ideia disposta por Adrian Cuathin e Mendoza (2019):

De lo anterior puede extractarse, igualmente, que los procesos contemporáneos de constitucionalización del derecho imprimen una fuerza vinculante a los valores y principios fundantes del Estado constitucional y democrático de derecho, en torno a pretensiones axiológicas mayores que las evidenciadas cuando las decisiones judiciales se tomaban únicamente “bajo el imperio de la ley”, pues el concepto de ley ya no solo abarca la expresión de la voluntad de las mayorías legislativas, ejemplo de lo que se denomina “ley en sentido formal”, también, comprende elementos como los principios de rango constitucional que introducen paradigmas de mayor relevancia, asociados a libertades, pretensiones materiales de justicia, límites al accionar del Estado, reglas y criterios de acción específicos sobre competencias y atribuciones de las autoridades públicas.

Ademais, as consequências do Constitucionalismo incidem também na forma de considerações doutrinárias e jurisprudenciais, ao transformar gradativamente as espécies de lacunas nas leis e incidindo no teor das fontes secundárias do direito, conforme preleciona García Figueroá (2003):

[...], la constitucionalización del ordenamiento jurídico no se ha limitado a transformar el Derecho, sino que se predica también del estilo de pensamiento de juristas y teóricos del Derecho. La constitucionalización del pensamiento jurídico ha dado lugar al «constitucionalismo». Se ha denominado genéricamente «constitucionalismo» (y más precisamente «neoconstitucionalismo» con el fin de acentuar el nuevo carácter que ha adquirido en la actualidad) a la teoría o conjunto INCISO 168 ISSN: 1794-1598 de teorías que han proporcionado una cobertura iusteórica conceptual y/o normativa a la constitucionalización del Derecho en términos normalmente no positivistas.

Há um espaço proporcionado dentro da própria ciência de processos que se estende à análise da eficácia da norma, o que significa aplicar a ciência processual de acordo com as regras e princípios estabelecidos pela constituição, conferindo legitimidade. E eficiência na aplicação da lei., mostrando que ao aplicarmos a

Constituição na horizontalidade do direito civil e processual civil, aplicamos ideais democráticos que introduzem novos modelos no processo, abrem uma nova perspectiva do processo, entendendo que ela pode fornecer um meio de garantir a legitimidade dos anteriores. normas e ações e participação popular nas decisões tomadas no âmbito de atos processuais que possam servir de base para interpretações. Ao obter essas bases, o dinamismo processual perpassa as possibilidades que o judiciário pode alcançar para compreender o contexto da ordem de forma democrática. (NUNES, 2008)

O aspecto material do direito submete-se aos princípios humanizados que incorrem a um direito com faculdades de alcance aos direitos humanos subjetivos e objetivos, que acomodam as figuras participativas em papéis completamente contudentes para a exercer a democracia participativa. Estruturalmente, algumas normas possuem uma natureza voltada ao fato e as consequências, o que possivelmente será transformado ao verificar que a amplitude de interpretações da norma pode abarcar flexibilidades na resolução de lides. (ZEBALLOS-CUATHI; MENDONZA, 2019).

Ainda importante destacar sobre a funcionalidade do Direito, que Cuathin e Mendonza (2019) afirmam:

Necesario es, entonces, que la ponderación se sirva de la hermenéutica jurídica y de una “teoría estándar de la argumentación jurídica”, con la cual se pretende mostrar que a partir de la justificación de un razonamiento (moral) puede obtenerse una decisión jurídica en el caso concreto.

Sobre o Direito Civil, têm-se que tratar do processo de Constitucionalização deste como algo isolado, ante a todos os parâmetros que a constitucionalização tem alcançado na Ciência Jurídica. Em relação horizontal, entre as lides dos particulares, a composição dos conflitos não ocorre mais ante o Direito Civil, ao haver uma transformação nos modos de interpretação. A esfera civilística, interpreta-se à luz da Constituição Federal, dando espaço a prerrogativas democráticas. (LOBO, 1999)

Lôbo (1999) preleciona sobre a distinção de publicização e constitucionalização do Direito Civil:

A denominada publicização comprende o processo de crescente intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo, característica do Estado Social do século XX. Tem-se a redução do espaço de autonomia privada para a garantia da tutela jurídica dos mais fracos.

Compreende-se que o fenômeno de intervenção Estatal não é efeito da Constitucionalização, pois não altera os parâmetros comportamentais na aplicação da lei. Nas cortes, em que aplica-se o direito, tem demonstrado reflexos da constitucionalização e os princípios constitucionais, ademais, influências ideológicas que permeiam em todas as etapas. Assim dispõe Patrícia Mello (2018) sobre o posicionamento nas cortes:

Acredita-se que os juízes tendem a decidir de forma a influenciar o desenvolvimento do direito no sentido que consideram mais adequado. No modelo ideológico, contudo, os magistrados simplesmente votam de acordo com as suas preferências. No modelo estratégico, apresentam um comportamento mais sofisticado. Na atuação estratégica, o fato de a decisão de um juiz depender do comportamento de outros agentes para lograr prevalecer ou influenciar o desenvolvimento do direito em um determinado sentido interfere sobre suas escolhas.

A constitucionalização influi sobre o Poder Judiciário ao desempenhar um papel que cria um parâmetro de controle da constitucionalidade dos atos processuais, ao condicionar todas as normas a uma interpretação à luz da Constituição Federal. E ao nos situarmos dentro da relação particular e do Código Civil enquanto regulamentos dessas relações, a constitucionalização limita a autonomia da vontade, que domina a liberdade, atrelando à Constituição Federal e ao respeito a direitos fundamentais. (BARROSO, 2006)

Lôbo (1999) aponta o Direito de Família, a Propriedade e os Contratos, matérias do Direito que sofrem grandes revoluções doutrinárias ante a constitucionalização, que alteram os padrões procedimentais. Ou seja, pode-se entender que tais procedimentos referem-se inclusive ao Processo e à Ciência Processual Civil, conforme Guillén (1992) aduz que *“hay que tratar de las relaciones entre proceso y Constitución —la madre de las reglas jurídicas—. La Constitución, tiene diversos modos de actuar sobre el proceso.”* Ou seja, os institutos do direito civil, conforme Lôbo (p. 108, 1999) “não são mais os mesmos que vieram do individualismo jurídico e da ideologia liberal oitocentista, cujos traços marcantes persistem na legislação civil.”

Ampla influência do constitucionalismo, além destes que referem-se a propriedade, contratos e direito de família, se trata da superação da dicotomia do Direito - público e privado - sendo impossível de atribuir a determinadas situações perante a realidade do revisionismo constitucional a qual dos campos pertencem. Dentro deste contexto, relações jurídicas interpretadas apontam em prol da dignidade da pessoa

humana, o que é capaz de criar uma nova ordem jurídica, pois este princípio não engloba subjetividades. (TEPEDINO, 2012)

Conforme preleciona Tepedino (2012):

A recepção destas novas fontes do direito operou uma inversão hermenêutica, uma vez que as regras de interpretação transferiram-se do instituído pelo sistema da codificação para o âmbito das leis especiais, ainda que mantida a aplicação residual do Código Civil, que se tornou, desta sorte, um sistema fragmentado, ora excluído, ora complementar à constelação de microsistemas estabelecidos.

3. O PROCESSO FACE DA CONSTITUIÇÃO: UMA VISÃO EPISTEMOLÓGICA

Sobre a epistemologia do Direito, Radbruch preleciona sobre as rupturas capazes de manifestarem novos ordenamentos, que podemos entender inclusive através da Constitucionalização², assim como na visão de Radbruch (2010):

O significado filosófico-histórico do Direito é encontrado a partir da contradição que existe entre a natureza estática do Direito e a natureza dinâmica da História. O Direito precisa levar em conta esta contradição, ao exercer sua hegemonia sobre os acontecimentos históricos: um novo sistema jurídico desenvolve-se, através de caminhos legais, a partir da anterior, sem que haja rupturas no curso da História. Este é o significado do princípio da legitimidade. Ao contrário, a dinâmica da História se processa através de catástrofes, da renovação do Direito como consequência da ruptura do sistema anterior, o que foi rotulado por Georg Jellinek como a “normatividade dos fatos”.

O delineamento da constitucionalização do Processo Civil teve traços a partir da ideia que o processo é uma forma de garantir o papel do Ser. Demonstra-se a força normativa constitucional para compor todos os ramos do Direito e que dentro da Ciência Processual, desenvolve a faculdade de validação dos princípios constitucionais nas relações horizontais, ou seja, códigos processuais incorporaram um caráter instrumental da Justiça. (COUTURE, 1977). Acerca da história da Constituição, a instabilidade democrática no Brasil é um importante pressuposto do sentimento de necessidade de perpetuar a democracia, ao vislumbrarmos a partir de estudos históricos o sentimento de

²Rupturas históricas são capazes de delinear o direito de maneira diferente, ao surgir a necessidade de atender aos anseios coletivos do momento da ruptura ou da consequência desta. As constituições e o processo que advém anterior a criação destas, geralmente ocorrem sobre grandes marcos históricos envolvendo filosofias, ideais socioeconômicos e afins, que são premissas de construção do direito.

necessidade de uma carta magna munida de imposições (SANTOS, 2018). Particularmente, a relação do Direito Constitucional com a Ciência processual demonstra-se estreita ao desmantelar a dicotomia de público e privado. (OLIVEIRA, 2004).

Em face a compreensão da Constituição com contornos epistemológicos, temos que a teoria da Constituição é um objeto final deste estudo, ao incitar os moldes e alíneas, correlacionando a Teoria Geral do Estado e do Direito. (HORTA, 2005) Ademais, em uma ideia de tridimensionalidade do Direito, têm-se a grande influência de três ideais principais conforme Miguel Reale, que preleciona que o Estudo do Direito ocupa-se no estudo dos fatos, valores e normas. (REALE, 1986)

É notável o cunho sociológico no direito, ao apresentar estas intersecções entre as Teorias do Estado, Ciência Política e o Direito Constitucional, que sustentam a visão sociológica do direito e estudos em amplitude formal e material da Constituição. Ou seja, têm uma gama de estudos acerca da efetividade constitucional ante a sociologia, o que possibilita um olhar mais profundo sobre a Constituição. (HORTA, 2005)

Uma problematização acirrada, e talvez o motivo dos estudos da dicotomia do direito, é o princípio do Estado de Direito e o princípio da Democracia, pois estes podem conflitar-se em devido momento. Têm-se que, ao aplicarmos estes princípios dentro do ordenamento, pode-se alcançar um método de execução do direito, diferente do que é proposto. Os litígios, apesar do próprio direito em sua totalidade desconectar-se em alguns pontos, podem ser diferentemente encarados. (GUERRA FILHO, 2008)

A relação existente entre a Constituição e o Processo Civil, denota uma expressividade de consciência da Sociedade. A Constituição, constrói um escopo para o Processo ocorrer como instrumento da Justiça e dos parâmetros sociais a serem alcançados. Outrossim, essa relação entre a Constituição e o Processo, abre a possibilidade de vislumbrar as transformações propiciadas pela relação, que reafirmam uma consciência política, e elucidam a ideia de que a Justiça é efetivada pela Constitucionalização do Processo. (COUTURE, 1957)

Neste sentido, Satta (1979) preleciona sobre a jurisdição relacionada ao papel do processo, quando da ausência do processo não é possível a existência da jurisdição. Ainda Satta (1979) explica sobre a regulação de poder, resultado do processo de constitucionalização: *“en el cual, al tratar del poder del juez no se hace otra cosa en definitiva que establecer los límites en relación al poder de las partes”*.

Formalmente, a Constitucionalização do Processo em um contexto geral que primeiramente deve ser citado é o quanto as normas processuais passam a se fundamentar completamente na Constituição Federal - base constitucional do Direito Processual intermediadas por garantias processuais. A Lei Processual e a Ciência Processual Constitucionalizada, fundam um processo que tem traços deste Estado Democrático de Direito. Outrossim, é perceptível a proteção das partes frente ao Juiz. (GUILLEN, 1970).

Para João Mendes Júnior (1959) “as leis do processo são o complemento necessário das leis constitucionais”, o que denota esse caráter instrumental do Processo e reconhece a estabilidade que as leis do processo proporcionam, ao compreender que a justiça seria insatisfatória por mérito das amplas margens que seriam escopo do processo, possibilitando desvantagens da conjuntura da realização da Justiça.

A autenticidade do processo, antevisão epistemológica, é a sua utilidade como ferramenta para realizar a justiça. São moldes anteriormente defendidos e encarados pelo Direito. A pacificação social, é tida após a constitucionalização do Processo Civil, que traz os ideais constitucionais de paz e democracia para ter destaque dentro do processo. Por este motivo, questiona-se a dicotomia do Direito em público e privado, já que quaisquer que seja a lide, os valores constitucionais devem ser tutelados perante qualquer ocasião processual. (OLIVEIRA, 2004)

Sabe-se que o ordenamento é um resultado institucionalizado da constituição enquanto Lei Maior, com uma concepção da democracia através do Estado Democrático de Direito. Estas condições, não delimitam a continuidade de construção de todo o contexto jurídico, dando espaço para um revisionismo dos sentidos abarcados pelas fontes secundárias do direito. (LEAL, 2002)

Os novos efeitos do Direito Processual Civil, oferece importantes elementos de alterações na epistemologia jurídica, pois reconstrói a Teoria Geral do Direito, criando um novo movimento de revisionismo envolvendo a epistemologia e a hermenêutica jurídica. Interpreta-se de maneira diferenciada as normas, o que é um efeito que advém da Constitucionalização. Infere-se na adoção do modelo pós-positivista no Direito Processual, pode-se denominar o fenômeno de neoprocessualismo. (SOARES, 2019)

4. A INFLUÊNCIA IDEOLÓGICA NA CONSTRUÇÃO DE UM NEO REVISIONISMO

É uma árdua tarefa buscar a construção de uma Ciência, principalmente de caráter voltado às áreas humanas, com a inexistência de interferências ideológicas. Têm-se que a Ciência precisa ser díspar de qualquer influência ideológica, atingindo neutralidade ao imputar um “saber”. Campos (2013) preleciona sobre a interferência subjetiva encaixar-se em uma espécie de visão ideológica, tendo como “prejudicial ao conhecimento científico’, por esse prisma, a ideologia adquire uma conotação negativa, como sinônimo de anti-científico.”

O direito enquanto regulador da sociedade por intermédio de normas representam os valores compreendidos como corretos pela sociedade, ademais a universalidade dos valores para que o interesse social seja preservado em dados momentos. Ao observarmos com neutralidade o direito, sabemos que sua realidade é que as normas construídas são baseadas e nascem pelas relações subjetivas, o que gera uma discrepância na busca da neutralidade para compor o direito de maneira mais aberta e que abarque várias situações sem influências externas da subjetividade humana. (CAMPOS, 2013)

Podemos preceituar que o Direito é um instrumento de perpetuação de ideologias e valores. Ao longo da história, o direito foi instrumento de preservação de valores julgados como importantes para uma classe que necessitou manter sua posição hierárquica. A doutrina é um importante meio que desconstitui vagarosamente a ideia de neutralidade do direito, o que abre espaço para que possamos verificar as disparidades na operação do direito e uniformizando o caráter democrático presente na sociedade, que abre um leque de possibilidades no exercício do direito e garantia para tutelar bens jurídicos. (CAMPOS, 2013)

Constitui-se no Brasil a vivência social em Estado Democrático de Direito, que foi totalmente construído em princípios e valores constitucionais, que é um resultado de um sentimento ideológico presente na sociedade e exteriorizado através da Constituição Federal, onde se pauta todo o sistema jurídico. Outrossim, a centralização do Código Civil enquanto o regulador do ordenamento civil, deixou de ter espaço como sustentador, devido ao sentimento comum de coletividade que valoriza o Ser. Altera-se colocando a figura do ser humano (a dignidade da pessoa, sua promoção espiritual, social e econômica) em um pedestal diante da Lei no ordenamento jurídico. (VETTORI, 2013)

Filosoficamente, o novo direito constitucional foi influenciado pelo pós-positivismo, cujos debates situam-se nas correntes opostas jusnaturalistas e positivistas. Opostamente, mas ainda possuem singularidades que apontam complementos entre

ambas, em que a sublimação dessas correntes de pensamento constituem a abrangência de ideias, que resultam no pós-positivismo, que nada mais é do que ideologias que influenciam em todos os sentidos e áreas. A transformação do Direito possui um cunho ideológico, e há uma relação direta entre a Constituição e as ideologias, logo a Ciência Processual é influenciada. (BARROSO, 2006)

Wolkmer (1989) fala sobre a forma de interpretação do Direito:

Até que ponto é possível estabelecer uma investigação científica rigidamente isenta dos interesses das condições reais de um dado momento político-social? É possível precisar, em meio à complexa diversidade de concepções jurídicas do mundo e suas contradições históricas, a construção objetiva e absoluta de uma ciência jurídica? Parece que criticamente a neutralidade normativa de uma ciência “pura” do direito não resiste mais a sua ideologização. A ciência do direito não consegue superar sua própria contradição, pois enquanto “ciência dogmática torna-se também ideologia da ocultação.” Esse caráter ideológico da ciência jurídica se prende a asserção de que está comprometida com uma concepção ilusória de mundo que emerge das relações concretas e antagônicas do social. O direito é a projeção linguística normativa que instrumentaliza os princípios ideológicos e os esquemas mentais de um determinado grupo social hegemônico.

Acosta (2005) elucida sobre a ideologia, no quesito sobre a influência ideológica no processo e nas transformações de constitucionalização:

La constitucionalización de los principios del proceso no ha sido uniforme en todas las materias. Es así que, por ejemplo, en la materia penal el fenómeno que nos ocupa se viene implementando desde hace mucho tiempo, probablemente, entre otras razones, porque en esta materia los elementos ideológicos son más evidentes y, sobre todo porque en ella se decide sobre la libertad de las personas. En cambio, la constitucionalización de los principios del proceso civil, es un fenómeno relativamente reciente, ya que el mismo comienza a partir de la II Guerra Mundial.

É evidente um novo paradigma na Ciência Processual, que redimensiona os métodos resolutivos de conflito, o que demonstra toda a influência ideológica presente no processo de redemocratização do Brasil pela Constituição, e o fenômeno de Constitucionalização do Direito Processual Civil. (SOARES, 2019)

Soares (2019) destaca de modo sucinto sobre a constitucionalização principiológica do processo, que nos perfaz a reflexão dos princípios que norteiam a constituição e abrangem um amplo debate sobre o quanto a Ciência Jurídica é suscetível a diversos “costumes” - fontes secundárias do direito. A esse respeito, sabe-se que a vida social tem suas alterações e a esse respeito Diniz (2002) pontua:

Deveras, a lei, por mais que se desdobre em artigos, parágrafos e incisos, jamais poderá conter toda a infinidade das relações emergentes da vida social, que necessitam de uma garantia jurídica, devido à grande exuberância da realidade, tão variável de lugar para lugar, de povo para povo.

A realidade social não é estática, pois no curso do tempo as formas de vislumbrar e correlacionar as situações e as maneiras de julgar os atos não permanecem iguais, tornando irregular o Direito das condutas sociais. As condutas são frutos de uma subjetividade ideológica. As decisões, os costumes jurídicos, inspiram em uma componente democrática, histórica e flexível ao sistema judiciário, afinal a sociedade as cria - são frutos da subjetividade e filosofias humanas, por intermédio do desenvolvimento coletivo -, as modifica, adaptando-se às necessidades e se institucionaliza, como no caso da Lei Maior: na Constituição. O alcance da Lei não é vencedor em termos de objetividade. (VASCONCELOS; MIRANDA; BELO, 2014)

Não obstante, há uma base ideológica estudada sobre o processo, por deixar as amarras do individualismo por muito tempo. Por consolidar um conceito publicista do processo, com direito público, deve-se identificar, no exercício da atividade judiciária, o esforço do Estado para atingir, por meio da jurisdição, finalidades específicas que precedem os interesses das partes: finalidades sociais e políticas, inclusive a de garantir a participação popular na jurisdição; o processo, é um meio a serviço de certos fins do Estado e a função judicial é o meio de atingir os fins políticos do Estado Democrático. Resta visível a ótica do processo de maneira diferente ao revestir-se da ideologia que permeia o espaço em que o Direito se desenvolve. (AROCA, 1996)

Destaque-se, que inauguram Santos e Marció a nomenclatura de “neorevisionismo”, utilizada na procura demarcar (no processo) uma fusão entre o público e o privado, destacando-se das realidades mecanicistas por propor uma interação do Processo Civil com a Constitucionalização do Direito permeados pela Ciência Política e a Teoria do Estado, o que é feito ao redimensionar a compreensão democrática formal/procedimental (verticalizada) em uma fusão com a democracia material/substancial (horizontalizada), fator premente à necessária descentralização do poder (compartilhado). (SANTOS e MARCIÓ, 2021, p. 7, e ver ainda SANTOS, 2020^a e 2020b)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O constitucionalismo é um fenômeno que resta evidente as suas características de influências ideológicas. Apesar de pressupor a ideia de neutralidade do Direito em seu exercício e operação, é cabível a compreensão de que a própria Ciência Jurídica é composta a partir das relações humanas que são cheias de cargas subjetivas. O neoconstitucionalismo demonstra adornos que tutelam a dignidade humana e demais princípios à luz da democracia, que advém de sucessivos episódios da história que atingiram estes elementos, redundando a um sentimento generalizado de necessidade de tutela pela Lei Maior destes preceitos.

Sucedem-se que cargas ideológicas são inevitáveis no Direito, ao vislumbrarmos valores morais subjetivos tornando-se reiterados na sociedade, perpetrando-se aos poucos dentro da Ciência Jurídica. A constitucionalização do Novo Código de Processo Civil, transformou os adornos dos métodos resolutivos. Com os estudos da epistemologia pode-se obter percepção dos contornos que fortalecem a figura do Ser enquanto participante da sociedade.

Esses contornos sustentam conceitos no Direito, que alocam a figura ativa do sujeito dentro do Processo, confirmando que o Novo Código de Processo Civil, em suma, sofre as influências do Estado Democrático de Direito presente no teor constitucional, abrindo vastas alternativas e possibilidades revolucionárias de desemaranhar o processo através de ideologias pragmáticas substanciais a Ciência Processual. A constitucionalização do Processo expressa a Democracia Participativa como um mecanismo que reafirma a notoriedade do Sujeito na dialética processual. Ao considerar a relevância do sujeito no Processo, resta evidente que as questões subjetivas que perfazem os ideais coletivos de igualdade, democracia, participação e reconhecimento da dignidade humana, efetivam-se na construção de um Direito mais coeso e com tons próprios.

Essa possibilidade de participação cidadã por meio da ideia de democracia participativa por meio do processo constitucionalizado, revitaliza a colaboração das partes em uma direção horizontal, retirando o Estado como o elemento mais importante e completo, tendo a igualdade como elemento transformador. cidadão ativo que leva ao reconhecimento dos preceitos igualitários fundamentais e que ampliam as possibilidades de validade do processo, que pode se alternar e culminar no aprimoramento de qualquer suave ou inexorável.

Conclui-se que todos os fenômenos constitucionais possuem grandes influências de elementos subjetivos externalizados por um sentimento coletivo em prol de alterações nos padrões dos ordenamentos. Esse olhar epistemológico indica a construção da Ciência Jurídica por moldes bastante tendenciosos ao estado momentâneo de devida sociedade. E factualmente, a constitucionalização do Processo pondera os limites de jurisdição e as formas de instrumentalizar a justiça, transformando a Ciência Processual em um espaço para validação dos princípios constitucionais e de realizar através das partes envolvidas a execução destes preceitos democráticos.

Têm-se que o Processo é o espaço de exercer a democracia, resultado este que se deve a Constitucionalização, fenômeno inerente ao sentimento de exercer os direitos propostos e tutelados pela Lei Maior em um espaço diferente na Jurisdição, efeito dos predomínios de concepção da sociedade em sentido geral e reservados. Supera-se o modelo estatocêntrico do processo, além da dicotomia entre o direito material e processual, causando uma ampliação de espaço argumentativo entre as partes, que pode ser o espaço da força revisionista, ao criar-se uma nova teoria doutrinária a partir de todo o estudo social, ideológico e científico da função do processo. Aumenta-se o espaço para criação jurisprudencial, ao atender as lacunas e também abrir a margem da normatividade jurídica para ultrapassar as fronteiras clássicas, diluindo em parte o sistema Civil Law.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Hermógenes. **Proceso Civil y Constitución**. In: ACOSTA, Hermógenes; PLAZAS, Jose Machado;

SUZAÑA, Manuel Ramírez; PICÓ I JUNOY, Joan (coord.). **Constitucionalización del Proceso Civil**. 1ª Ed. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2005.

ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. **O Processo Criminal Brasileiro**. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2 v., 1959.

AROCA, Juan Montero. **La Prueba en el Proceso Civil** / Imprenta: Madrid, Civitas, 1996. 353 p.

BARROSO, Luís Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito**. THEMIS. Fortaleza V.4 n.2 p. 1-431 jul/dez 2006.

BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santes de; MARQUES NETO,

Floriano de Azevedo (coord.). **Direito administrativo e seus novos paradigmas**. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 31-63.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 3. ed. Coimbra: Almedida, 1999. 1.414 p.

CAMPOS, Walter de Oliveira. DIREITO E IDEOLOGIA. **Argumenta Journal Law**, Jacarezinho - PR, n. 14, p. 187-204, fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/191/190>. Acesso em: 08 nov. 2021.

COMANDUCCI, P. Formas de (Neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. En Carbonell, M. (ed.), **Neoconstitucionalismos** (pp. 75-98.). México: Trotta, 2003.

COSSIO, Carlos. **Teoría de la Verdad Jurídica**. Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1954. p. 80.

COUTURE, Eduardo J. **Fundamentos del Derecho Procesal Civil**. 3ª edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1977.

DINIZ, Maria Helena. **As lacunas do direito**. São Paulo: Saraiva, 2002.

GUASTINI, Ricardo. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: CARBONNEL, Miguel. **Neoconstitucionalismo(s)**, p. 50, et seq., 2003.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Notas para uma Epistemologia Jurídica dos Direitos Fundamentais (na Constituição Federal Brasileira de 1988, por ocasião de seus vinte anos). **Direito & Política**. v. 3, n. 3, 2008.

GUILLÉN, Víctor Fairén. **Teoría General del Derecho Procesal**. Primera Edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

GUILLÉN, Víctor Fairen. **Bases uniformes de legislación procesal. Comunicación que presentó a la V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal**. Bogotá, 1970.

HORTA, José Luiz Borges. Teoria da Constituição: contornos epistemológicos. **Revista Brasileira de Direito Constitucional**, nº6 - Jul./Dez - 2005.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Processual da Decisão Jurídica**. São Paulo: Editora Landy, 2002.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. **Constitucionalização do Direito Civil**. Brasília a. 36 n. 141 jan./mar. 1999.

MARTINS NETO, João dos Passos; THOMASELLI, Bárbara Lebarbenchon Moura. **Do Estado de Direito ao Estado de Justiça**. Sequência (Florianópolis) [online]. 2013, n. 67 [Acessado 4 Outubro 2021], pp. 309-334. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2013v34n67p309>. Epub 13 Jan 2014. ISSN 2177-7055.

MELLO, Patrícia Perrone Campos. “A vida como ela é”: comportamento estratégico nas cortes. **Rev. Bras. Polít. Públicas**, Brasília, v. 8, nº 2, 2018, p. 688-71.

NUNES, Dierle José Coelho. Teoria do Processo Contemporâneo. Edição Especial. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, [Edição Especial], p. 14, 2008.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais. In: C. A. OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. (org.). **Processo e Constituição**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004.

RADBRUCH, Gustav. **Introdução à Filosofia do Direito**. São Paulo: Saraiva, 2010. 100 p.

REALE, Miguel. **Teoria Tridimensional do Direito**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do Direito Processual: da jurisdição ao processo**. Tese (Doutorado em Direito) – Escola de Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2018.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

SANTOS, Paulo Junior Trindade, MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre confito, democracia, neorevisionismo e policentrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. **Teoria Geral do Direito**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle.

TEIXEIRA, José Maurício Conti. **O Neoinconstitucionalismo no Brasil**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo. Marchas e Contramarchas da Constitucionalização do Direito Civil: A Interpretação do Direito Privado à Luz da Constituição da República. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, nº 1, 2012, p. 15-21.

TEPEDINO, Gustavo. **O Código Civil: os chamados microsistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa**. Apud PEREIRA, Johann Paulo Castello. Op. Cit.

VASCONCELOS, Yumara Lúcia; MIRANDA, Kleyvson José de; BELO, Brenda Vieira. Lacunas do Direito e Costumes Jurídicos. UNOPAR: **Cient., Ciênc. Juríd. Empres.**, Londrina, v. 15, n. 2, p. 221-229, set. 2014.

VETTORI, Flavio Meireles. Constitucionalização do Direito Civil. **Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva** ed. 10, 2013.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Ideologia, Estado e Direito**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989.

ZEBALLOSF-CUATHIN, Adrian; MENDOZA, Enrique Cáceres. **La constitucionalización del ordenamiento jurídico y del mundo de la vida social: el caso italiano y colombiano**. Inciso, vol. 21, 2, 2019.